

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОРОНИМОВ ДЖИЗАКСКОЙ ОБЛАСТИ

Закиров А.А

доцент Джизакского государственного
пединститута им. А.Кадыри

Каримов М.Б

магистрант Джизакского государственного
пединститута им. А.Кадыри.

Аннотация: В статье описаны типонимические особенности некоторых оронимов в узбекском языке. Объясняет происхождение, формирование и развитие названий оронимов, раскрывает этимологические особенности оронимов на примерах из литературы. Делается вывод о том, что типонимические признаки оронимов имеют большое значение не только для названий рельефных сооружений или свойств горных пород, но и для других географических названий.

В статье описываются особенности тономии некоторых оронимов в узбекском языке. Вывод статьи состоит в том, что тономические признаки оронима имеют большое значение не только для именованья рельефной структуры или родовых признаков, но и для других географических названий.

Ключевые слова и фразы: оронимы; топонимы; этимологические особенности; узбекский язык; древние монументы; фраза.

Одним из важнейших и актуальных вопросов изучения узбекского языка являются топонимы и их поля, в том числе оронимы, являющиеся основными компонентами ономастики.

Ороним — греческое слово; орос означает гора, кувшин, а ониома означает существительное. Оронимы - это разновидность топонимов, обозначающих названия вещей, имеющих разную форму земли (горы, долины, холмы, равнины). Употребление оронимов в узбекском языке нашло отражение в различных памятниках древней узбекской истории. История оронимов настолько древняя, что их можно встретить в древних памятниках.

Оронимия является важным источником в изучении истории языка. На наш взгляд, необходимо изучение оронимов, включение выявленных фактов в учебный процесс. В связи с этим изучение оронимов, определение их классификации и раскрытие особенностей художественной обработки оронимов является одним из важнейших и актуальных вопросов, представляющих большой интерес.

Цель данной статьи - рассмотреть оронимы как самостоятельную отрасль языкознания, выявить их особенности в процессе возникновения и развития. Для достижения цели будут решаться следующие задачи:

- 1) определить значение топонимов как одну из важнейших и актуальных проблем ономастики;
- 2) указать причины образования названий-оронимов;
- 3) на основе примеров выявить семантику и стилистические особенности узбекских оронимов не только для рельефной структуры, но и для других географических названий.

Рассмотрим избранные оронимы из произведений искусства.

Известно, что в основе топонимов лежит локальная географическая терминология Горные районы, особенно низкогорья, заселенные и широко используемые в сельском хозяйстве, богаты орографической терминологией.

Например, в Бахмальском и Зааминском районах перевал называют талией, а перевал — более равнинным участком, где можно отдохнуть у вершины горы. (У Сангзора большая талия и пас.)

Называние гор именами людей не было распространено в Джизаке с древних времен. В Зааминском районе, на вершине села Тамтум, есть скалы, где летала дочь муллы, летала Надир, летала Саодат, и летала хорошо. Объекты названы так потому, что с таких камней падают и умирают люди.

Вторым оронимом, который мы находим в приведенном выше предложении, является долина реки Сангзор. Название реки, очевидно, влияет на название долины.

Таким образом, река Сангзор является одним из основных участков реки Аму. Расположение вокруг реки повлияло на его имя. Название реки связано с тем, что она названа в честь мест.

Топонимическое значение имеет название малых гор Галлаорольского района, гор «Койтош», гор «Гобдун», названия которых также являются именами людей и событий.

Короче говоря, законы наименования оронимических предметов таковы. Можно также сказать, что, как и во всех географических объектах, среди названий оронимических объектов много оронимов без семантики. Это требует этимологического исследования.

Можно полагать, что элементы, влияющие на возникновение и формирование оронимов, имеют свои географические особенности.

Итак, можно прийти к заключению, что оронимы - малоизученная область лингвистики. Тем не менее исследование оронимов проводилось в составе топонимов. По результатам нашего исследования можно отметить, что способы формирования оронимов различны.

На формирование названия оронимов могут повлиять различные факторы:

- а) название другой близкой топонимии;
- б) свойство пород, воздействие климата;
- в) растительный покров территории;
- г) название оронимов на родном языке народов, населяющих данные местности.

В соответствии с названиями оронимов на языке местных народностей данные наименования можно классифицировать по следующим языковым подгруппам:

- 1) кельтская;
- 2) латинская;
- 3) англосаксонская;
- 4) скандинавская;
- 5) французская и др.

Надо отметить, что в одной статье трудно давать отдельные примеры каждой из этих подгрупп, и в перспективе эта проблема будет рассмотрена нами последовательно.

Литература:

- 1. Абдурахмонов Ф. Шукуров Ш. Историческая грамматика узбекского языка. Морфология и синтаксис. Ташкент: Фан, 1973. 316 с.
- 2. Баскаков Н. А. Каракалпакский язык. Т.П. Ч.1. М.: Изд-ва. Акад.наук. СССР, 1952. 411 с. Бухори Хафиз Таниш. Абдуллонаме. Ташкент: Фан, 1966. 399 с.
- 3. Бегалиев Н., Туробов А. Топонимия Самарканда. Издательство Сам ГИМЯ, 2015. 156 с. Дусимов З. Топонимы Хорезма. — Ташкент: Фан, 1985. 104 с.

